

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19390148>

XORIJIY INVESTITSIYALARNING GLOBAL HARAКATI VA YEВРОПА INVESTITSION JOZIBADOIRLIGI

Uktamova Muxayyo Sherali qizi

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti
Talabasi

Jumaboyeva Kumush Botir qizi

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti
Tayanch doktoranti

E-mail: uktamovam@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu tezisda so‘nggi yillardagi xorijiy investitsiyalarning global harakati, kapital harakati yo‘nalishlarining o‘zgarish tendensiyalari va xorijiy investitsiyalar jalb qilishning Yevropa Ittifoqi tajribasi tahlil qilingan. Shu bilan bir qatorda oxirgi o‘n yillikdagi Yevropa kapital qabul qilishidagi tushish tendensiyalari sabablari kuzatish va tanlab olish, induksiya, deduksiya, qiyosiy va dinamik tahlil metodologiyalarini qo‘llash orqali tahlil qilindi. Shuningdek, Yevropa tajribasidan olingan xulosalarga asoslanib O‘zbekiston Respublikasida investitsion jozibadorlikni oshirish uchun takliflar ishlab chiqildi.

Kalit so‘zlar. Xorijiy investitsiyalar, to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar, investitsiyalar oqimi, investitsion jozibadorlik, Yevropa Ittifoqi.

АННОТАЦИЯ

В данной работе анализируется глобальное движение иностранных инвестиций в последние годы, тенденции потоков капитала и опыт Европейского союза в привлечении иностранных инвестиций. Одновременно с этим, с использованием методов наблюдения и выборки, индукции, дедукции, сравнительного и динамического анализа, анализируются причины нисходящих тенденций притока капитала в Европу за последнее десятилетие. Также, на

основе выводов, сделанных на основе европейского опыта, разработаны предложения по повышению инвестиционной привлекательности Республики Узбекистан.

Ключевые слова: Иностранные инвестиции, прямые иностранные инвестиции, инвестиционные потоки, инвестиционная привлекательность, Европейский Союз.

ABSTRACT

This thesis analyzes the global movement of foreign investment in recent years, trends in capital flows, and the European Union's experience in attracting foreign investment. At the same time, the reasons for the downward trends in European capital inflows over the past decade were analyzed using observation and sampling, induction, deduction, comparative and dynamic analysis methodologies. Also, based on the conclusions drawn from European experience, proposals were developed to increase the investment attractiveness of the Republic of Uzbekistan.

Keywords: Foreign investments, foreign direct investments, investment flows, investment attractiveness, European Union.

KIRISH

Mamlakatda yangi ish o'rinlarini yaratish, ishlab chiqarish tarmoqlarini kengaytirish, eksport hajmini oshirish hamda raqobat muhitini yaxshilash yalpi ichki mahsulot o'sishini ta'minlovchi asosiy omillar hisoblanadi. Ushbu jarayonlarni moliyalashtirish va iqtisodiyot tarmoqlarini yetarli kapital bilan ta'minlash sezilarli moliyaviy resurslarni talab etadi. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, mazkur vazifalarni samarali amalga oshirishning optimal yo'llaridan biri xorijiy investitsiyalarni faol jalb qilish va davlatning investitsion jozibadorligini oshirishdir.

Investitsion muhitni yaxshilash, institutsional islohotlarni chuqurlashtirish va xorijiy investorlar uchun qulay sharoitlar yaratish orqali kapital oqimini kengaytirishda Yevropa Ittifoqi, Singapur hamda Janubiy Koreya tajribasi amaliy samaradorligi bilan ajralib turadi. Ushbu davlatlarda investitsiyalar iqtisodiy rivojlanishning muhim drayveri sifatida namoyon bo'lib, sanoat modernizatsiyasi, eksport salohiyati va innovatsion rivojlanishni ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynagan.

Mamlakatimizda ham moliyaviy resurslarni ko'paytirish va kapital bozorini rivojlantirish maqsadida 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida belgilangan davr oralig'ida 120 milliard AQSh dollari investitsiyalarni jalb etish, jumladan 70 milliard dollar xorijiy investitsiyalar bo'lishligi nazarda tutilgan. Bundan tashqari, davlat xususiy sherikchiligi sohasiga jalb etilayotgan investitsiyalarni qo'llab-quvvatlash va ular hajmini oshirish ham ushbu

belgilangan maqsadning taraqqiyot strategiyasidagi mantiqli davomidir¹. Mazkur strategik maqsadlar mamlakatimizda investitsion jozibadorlikni oshirish va investitsion muhitni yanada yaxshilash zaruratini kuchaytiradi.

Shu nuqtai nazardan, global investitsiyalar kirish va chiqish oqimlarini aniqlash, davlatlarning xalqaro kapital harakatiga undovchi sabablarni o'rganish va investitsiyalar jalb qilishning xorij mamlakatlarida yuz bergan muammo, kamchilik va yutuqlarini ko'rib chiqish, xususan, Yevropa mamlakatlari tajribasini o'rganish mamlakatimiz hududida amaliyligi jihatdan muhimdir. Hozirgi kunda O'zbekiston hududiga kirib kelayotgan investitsiyalar hajmi oshib borayotgan bir davrda, mana shu rivojlanish tempinisaqlash Yevropa tajribasida sodir bo'lgan tushishlarni oldini olish va barqaror jozibadorlikni ta'minlash jihatidan dolzarbdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tezisda ma'lumotlarni tahlil qilishda induksiya, deduksiya, qiyosiy va dinamik tahlil usullaridan foydalaniladi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Robert Pye 1989-1996-yillar davomidagi g'arb kompaniyalarining Markaziy Yevropa davlatlariga kiritgan investitsiyalarining sabablari, kompaniyalarning investitsiya usullari va kapital kitritilayotgan mamlakatning jozibadorlik omillarini o'rgangan "Ushbu tadqiqotning xalqaro rahbarlar, haqiqiy amaliyotchilar uchun oqibatlari juda oddiy. 1989-yil voqealaridan beri ko'plab yetakchi transmilliy kompaniyalar, shuningdek, boshqa ko'plab kompaniyalar Markaziy va Sharqiy Yevropa davlatlari va Sobiq Sovet Ittifoqining nisbatan yangi bozorlariga kirishdi. O'tish davrining dastlabki yillarida umumiy investitsiyalar darajasi jahon standartlari bo'yicha ancha kichik bo'lgan bo'lsa-da, investorlar ba'zi tanlangan investitsiyalarga tobora ko'proq sodiqlik ko'rsatayotgani sababli, vaziyat hozir o'zgarayotganga o'xshaydi."²

Angelos Dimopoulos Yevropa Ittifoqida Xorijiy investitsiyalar huquqi sohasida o'zining taqdiqot ishlarini olib borgan. Dastavval investitsiya tushunchasiga huquqiy ta'rif bergandan so'ng, xalqaro miqyosda xorijiy investorlar huquqi, kapital harakatini tahlil qilish bilan bir qatorda Yevropa Ittifoqida investorlar huquqi qay darajada himoyalanganligi, investitsiya kiritish sharoitlarining qonuniy asoslarini ko'rib chiqadi³.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022–2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmoni, PF – 60son

² Robert Pye, "Foreign direct investment in Central Europe: Experiences of major Western investors", *European Management Journal*, Volume 16, Issue 4, 1998, Pages 378-389, ISSN 0263-2373, [https://doi.org/10.1016/S0263-2373\(98\)00015-2](https://doi.org/10.1016/S0263-2373(98)00015-2).

³ Dimopoulos, Angelos --- "European Union" [2019] ELECD 780; in Krajewski, Markus; Hoffmann, T. Rhea (eds), "Research Handbook on Foreign Direct Investment" (Edward Elgar Publishing, 2019)

O‘zbekistonlik iqtisodchi olimlardan A.V.Vaxabov, Sh.X Xajibakiev, N.G.Muminovlar o‘zining “Xorijiy investitsiyalar va milliy iqtisodiy modernizatsiyasi” nomli monografiyasida xorijiy investitsiyalarning mohiyati, ularning turlari, O‘zbekiston Respublikasida xorijiy investitsiyalarning samarali faoliyat kòrsatish shart-sharoitlari va xorij tajribasini mamlakatimizda qo‘llash imkoniyatlari haqida o‘zlarining ilmiy ishlarini olib borishgan.¹

N.M.Maxmudov va N.R.Avazov “O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishda investitsiyalardan samarali foydalanish yo‘llari” nomli ilmiy-ommabop risolasida o‘z olib brogan ilmiy ishlari natijasida investitsiya faoliyatini olib borishda ularga ta’sir qiluvchi omillar va ularning moliyalashtirish manbalari mavzusiga chuqur to‘xtalib, umumiy daromadda jamg‘armaning ulushi, kutilayotgan daromad normasi va kutilayotgan inflyatsiya normasi ham ta’sir ko‘rsatishini o‘z tahlillari orqali ko‘rsatib bergan.²

TAHLIL VA NATIJALAR

2000-yildan 2016 yilgacha bo‘lgan davrda to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiya zaxiralari jahon yalpi ichki mahsulotining 22 foizidan 35 foizgacha o‘sdi³.BMTning savdo va rivojlanish konferensiyasining 2025-yil uchun bergan xulosasida 140 milliard dollardan ko‘proq to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy investitsiya global moliya markazlaridan yo‘naltirilganligi va TTXI 14% ga oshgani aytiladi. Ushbu xulosada xorijiy investitsiyaning mamlakatlararo harakati 14% ga oshgani ko‘rsatilsada, investitsiya harakatlari haligacha zaif ekanligi aytiladi. TTXI trendlariga e’tibor qaratadigan bo‘lsak, 2025-yilda rivojlanayotgan mamlakatlar guruhi davlatlari yuqori ulushga ega, global TTXIlar miqdorida 0.88 trillion dollarni tashkil etadi.Shu bilan bir davrda, yuqori daromadli mamlakatlar guruhi o‘rta va quyi daromadli mamlaktlar guruhidagi davlatlarga nisbatan dominantlikka ega va 2025-yilning o‘zida 1.09 trillion dollarga yetdi. Kapital-intensiv, texnologiyaga yo‘naltirilgan investitsiyalar ulushini rivojlangan va yuqori daromadli mamlakatlarda ortib borishi, daromadi va rivojlanishi jihatidan past bo‘lgan davlatlar guruhiga yanada ko‘proq bosim berib, rivojlanishdan ortda qolishlariga sabab bo‘lib qolmoqda⁴. Jahon bo‘ylab investitsiya loyihalari sonini o‘tgan davr bilan solishtiradigan bo‘lsak, yashil loyihalar, xalqaro moliyaviy loyihalar va chegaradan tashqaridagi sotish-sotib olish loyihalarining barchasida 2025-yilning birinchi yarmi oxirida tushish kuzatilgan. Eng ko‘p investitsiya mablag‘larini jalb qilgan loyihalar ekologik zarari kam yashil loyihalarga yo‘naltirilgan.⁵

¹ Иностранные инвестиции и модернизация национальной экономики/ Под ред д.э.н., А.В Вахабова- Т.: Молия,2011-300 с.

² Maxmudov N.M., Avazov N.R. “O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishda investitsiyalardan samarali foydalanish yo‘llari”: Ilmiy-ommabop risola. – T.: TDIU, 2019y. - 104 b.

³ Balance of Payments and International Investment Position Manual, Sixth Edition (BPM6) International Monetary Fund 2009.

⁴ UNCTAD, Global Investment Trends Monitor, No 50, January 2026

⁵ UNCTAD, Global Investment Trends Monitor, No. 49, October 2025.

To'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar tajribasida Yevropa tajribasiga nazar soladigan bo'lsak 1989-yillar mobaynidagi siyosiy-iqtisodiy o'zgarishlardan so'ng Markaziy Yevropa mamlakatlarida tashkil topgan o'tish iqtisodiyoti davlatlari uchun muhim iqtisodiy rol o'ynay boshladi va buni 1989-1995 yillar oralig'idagi TTXI hajmining keskin oshishi va mintaqaning jahon TTXI ulushida 4% ni tashkil etganligi bilan ham izohlashimiz mumkin¹. Ushbu yillardagi TTXIning Yevropa tajribasi o'rganilayotganda bir qator tizimli savollar iqtisodchi olimlar tomonidan qo'yib o'rganiladi va ushbu savollar quyidagilar: korxonalar nega ushbu mintaqaga investitsiya kiritadi?; ular qanday usullar orqali investitsiya amalga oshiradi (bozorga kirish shakllari); korxonalar o'z investitsiyalar samaradorligini qanday mezonlar asosida baholaydilar hamda ushbu investitsiyalar natijasida qanday natijalarga erishilgan. Yevropa kiritilgan TTXIning asosiy motivlari sifatida firmalarning internatsionallashuvi, transmilliy korxonalar faoliyatining kengayishi sifatida qaraladi. Buning natijasida juda ko'plab transmilliy korporatsiyalar va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar nazariyalariga asos bo'ldi. Ushbu izlanishlar natijasida Raymond Vernonning mahsulotning hayotiylik sikli modeli², Alan Rugman tomonidan ilgari surilgan risklarni diversifikatsiya qilish yondashuvi, John Dunning eklektrik paradigma kabi xorijiy investitsiyalar va transmilliy korporatsiyalar faoliyatini chuqur tushuntirib beruvchi nazariyalar paydo bo'ldi. Ikkinchi savol ya'ni bozorga qanday usulda va shaklda kiradi degan savolga turlicha olimlar turli jihatlaridan izlanishlar olib borgan. Misol tariqasida, ko'p taqdiqotlar bozorga kirish strategiyasini tanlashda nazorat va resurslar jalb qilish darajasi bilan bog'laydi. William Davidson, Franklin Root, Richard Caves nazorat darajasini bozorga kirish strategiyasining asosiy mezonini deb baholashsa, Raymond Vernon resurslarni jalb qilishni asosiy mezonlardan biri sifatida ta'kidlaydi. Yana bir guruh olimlar bozorga kirish shaklini tanlashda yagona nazariy asos mavjud emasligini ta'kidlashadi va bu bir necha boshqa omillarga bog'liqligini tushuntirishadi. Bozorga kirishning bu omillari tranzaksiya xarajatlari va eklektik nazariyaga ko'ra tahlil qilingan.

Yevropa Ittifoqiga investitsiya kiritish tarixan investitsiya nazariyalariga asos bo'lgan bo'lsada so'nggi yillarda Yevropa hududda xorijiy investitsiyalar hisobiga amalga oshirilayotgan loyihalar va ular doirasida ish o'rinlarining yaratilishi sonida ham pasayishlarni kuzatishimiz mumkin.³

¹ UNCTAD. (1996). World Investment Report 1996: Investment, Trade and International Policy Arrangements. United Nations.

² Vernon, R. (1966). International investment and international trade in the product cycle. *Quarterly Journal of Economics*.

³ Ernst & Young. (2024). *Europe Attractiveness Survey*

1-jadval.**Yevropa Ittifoqida TTXI loyihalari soni (2015-2024-yillar)**

1

1-jadvalda keltirilgan so‘nggi o‘n yillikni tahlil qiladigan bo‘lsak tendensiya tushuvchi xususiyatga ega 2020-yildagi vaziyatni COVID-19 pandemiyasi natijasida yuzaga kelgan global sanitar kiriziz natijasi deydigan bo‘lsak, 2023-yilning o‘zida 5694 tani tashkil etgan TTXI loyihalari, 2024-yilga kelib 5% pasayishni o‘zida aks ettirib 5383 ta loyihani tashkil etgan. Doimiy ammo sust iqtisodiy o‘rinish, barqaror ravishda energiya narxlarining yuqoriligi ushbu loyiha raqamlaridagi kamayishga hissa qo‘shgan.

Shunga mos ravishda, 2-jadvalda Yevropa Ittifoqida TTXI loyihalari doirasida yaratilgan ish o‘rinlari soni keltirilgan. Jadvaldan ko‘rishimiz mumkinki, 2021-yilda 5877 ta TTXI loyihalari doirasida oxirgi o‘n yillikdagi eng ko‘p ish o‘rinlari yaratilgan va ular 384280 tani tashkil etgan. Oxirgi 2023 va 2024-yilgi vaziyatni solishtiradigan bo‘lsak, loyihalar soni 5%ga kamaygan bo‘lsa-da, yaratilgan ish o‘rinlari soni 16% lik kamayishni aks ettirgan. Xulosa qilib aytganda, Yevropa Ittifoqi investitsiya oqimi barqarorligini ta‘minlamasligi, uning iqtisodiyotiga, xususan, yaratiladigan yangi ish o‘rinlariga to‘g‘ri ta‘sir ko‘rsatadi.

¹ EY European Investment Monitor (EIM) 2025 ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

2-jadval

¹Yevropa Ittifoqida TTXI loyihalari doirasida yaratilgan bo‘sh ish o‘rinlari soni (2015-2024).

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, 2000-yildan hozirgi kunga qadar global xorijiy investitsiyalar umumiy hajmi o‘svuchi tendensiyaga ega bo‘lib, jahon iqtisodiyotida muhim moliyaviy resurs manbai sifatida namoyon bo‘lmoqda. Shu bilan birga, investitsiya oqimlarining hududlararo taqsimlanishi notekis bo‘lib qolmoqda va kapital asosan yuqori daromadli hamda texnologik rivojlangan mamlakatlarda jamlanmoqda. Bu esa rivojlanayotgan mamlakatlar uchun raqobat bosimini kuchaytirib, ularning investitsion jozibadorligini oshirish zaruratini yanada dolzarb etadi.

Yevropa Ittifoqi tajribasi shuni ko‘rsatadiki, tarixan investitsiyalar jalb qilishda yetakchi o‘rin egallagan bo‘lishiga qaramay, so‘nggi o‘n yillikda investitsiya loyihalari soni va ular doirasida yaratilgan ish o‘rinlarida ma’lum darajada pasayish kuzatilmoqda. Ushbu holat global iqtisodiy beqarorlik, energiya resurslari narxining yuqoriligi hamda iqtisodiy o‘shish sur‘atlarining sekinlashuvi bilan izohlanadi. Natijada investitsiya oqimlarining barqarorligini ta’minlash masalasi Yevropa uchun ham dolzarb bo‘lib qolmoqda.

Shu asosda quyidagi amaliy takliflarni ilgari surish maqsadga muvofiq:

- investitsion jozibadorlikni oshirish maqsadida energiya narxlari barqarorligini ta’minlash va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga qaratilgan siyosatni kuchaytirish;

¹ EY European Investment Monitor (EIM) 2025 ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

- Yevropa tajribasidan kelib chiqib, yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish yo‘nalishlarida investitsiyalarni rag‘batlantirish, ayniqsa ekologik toza loyihalarni qo‘llab-quvvatlash;
- ilmiy-tadqiqot va innovatsion faoliyatni rivojlantirishga yo‘naltirilgan investitsiyalar ulushini oshirish, bu orqali yuqori qo‘shilgan qiymatli tarmoqlarni kengaytirish;
- investitsiya muhitining barqarorligini ta‘minlash uchun institutsional islohotlarni chuqurlashtirish va investorlar huquqlarini himoya qilish mexanizmlarini mustahkamlash;
- global raqobat sharoitida kapital oqimini jalb qilish uchun soliq va moliyaviy rag‘batlantirish choralarini takomillashtirish.

Yuqoridagi chora-tadbirlarni samarali amalga oshirish nafaqat Yevropa davlatlari, balki O‘zbekiston uchun ham investitsion jozibadorlikni oshirish, barqaror iqtisodiy o‘rni ta‘minlash va global investitsiya oqimlaridan samarali foydalanishda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi farmoni, PF – 60son
2. Robert Pye, “Foreign direct investment in Central Europe:: Experiences of major Western investors”, *European Management Journal*, Volume 16, Issue 4, 1998, Pages 378-389
3. Dimopoulos, Angelos --- "European Union" [2019] ELECD 780; in Krajewski, Markus; Hoffmann, T. Rhea (eds), "Research Handbook on Foreign Direct Investment" (Edward Elgar Publishing, 2019)
4. Иностранная инвестиция и модернизация национальной экономики/ Поред д.э.н., А.В Вахабова- Т.: Молия,2011-300 с.
5. Maxmudov N.M., Avazov N.R. “O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishda investitsiyalardan samarali foydalanish yo‘llari”: Ilmiy-ommabop risola. – T.: TDIU, 2019y. - 104 b
6. Balance of Payments and International Investment Position Manual, Sixth Edition (BPM6) International Monetary Fund 2009.
7. UNCTAD, Global Investment Trends Monitor, No 50, January 2026
8. UNCTAD, Global Investment Trends Monitor, No. 49, October 2025.
9. UNCTAD. (1996). World Investment Report 1996: Investment, Trade and International Policy Arrangements. United Nations.
10. Vernon, R. (1966). International investment and international trade in the product cycle. *Quarterly Journal of Economics*.
11. Ernst & Young. (2024). Europe Attractiveness Survey
12. EY European Investment Monitor (EIM) 2025